

YOSH LIDERLARDA IJOBİY INSON KAPITALI KOMPONENTLARINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY TARBIYA TIZIMINING AHAMIYATI

Nabijonov Murodjon To‘lqinjon o‘g‘li

Namangan davlat pedagogika instituti Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bo‘limi
boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240423>

Annotatsiya. Ushbu maqola yosh liderlarda ijobiy inson kapitali komponentlarini shakllantirishda milliy tarbiya tizimi hamda uning asosiy xususiyatlari, milliy ma’naviyatimizning tutgan o‘rni va ahamiyati borasidagi fikr mulohazalardan iborat.

Kalit so‘zlar: inson kapitali, lider, ma’naviyat, ijtimoiy muhit, tarbiya, milliy g‘oya.

Аннотация. В данной статье изложены мнения о роли и значении национальной системы образования и ее основных особенностях, роли и значении нашей национальной духовности в формировании положительных составляющих человеческого капитала у молодых лидеров.

Ключевые слова: человеческий капитал, лидер, духовность, социальная среда, образование, национальная идея.

Abstract. This article contains opinions on the role and importance of the national education system and its main features, the role and importance of our national spirituality in the formation of positive human capital components in young leaders.

Keywords: human capital, leader, spirituality, social environment, education, national idea.

Ijobiy inson kapitali – o‘zi uchun sarflangan investitsiyani to‘la o‘zlashtirgan va uni jamiyatning rivojlanishi va takomillashuvi shaklida ro‘yobga chiqargan kreativ (yaratuvchi) va innovatsion kapitaldir. Bu yaratuvchanlik va takomillashuv, jumladan, aholining turmush darajasining oshishi, innovatsion salohiyatning yuksalishi, ta’lim tizimining rivoji, ilm-fanning taraqqiyoti, axborot almashinuvi va ta’minoti erkinligi, aholi salomatligining yaxshilanishi kabilarda namoyon bo‘ladi. Chunki, inson kapitalining parametrlari va sifati aholi shaxsning mentaliteti, ta’lim darajasi, hayotiy tasavvurlari va sog‘liqni saqlash sohasidagi ahvol kabilarda bilan o‘lchanadi. Aytish lozimki, ilm-fan, ta’lim va sog‘liqni saqlashga sarflangan investitsiyalar tarixan qisqa muddat ichida samara berishi mumkin, ammo asrlar davomida shakllangan mentalitetni qisqa vaqtda o‘zgartirish qiyin. Shu sababli dunyodagi ilg‘or tajriba va bilimlarni milliy shaxs mentalitetining ijobiy xususiyatlari bilan uyg‘unlashtirish muhimdir.

O‘zbekistonda rivojlangan G‘arb va Sharq mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi tajribasi o‘zlashtirilgan ekan, ayni shu nuqtalarga jiddiy e’tibor qaratilayotgani diqqatga sazovordir, ya’ni ilg‘or chet el tajribasining xalqimizning milliy mentalitetiga va ko‘p asrlik an‘analariga mos keladigan jihatlari, shakllari qabul qilinmoqda yoki ular mahalliy shart-sharoitlarga moslashtirilmoqda. Shuningdek, milliy madaniyatimiz, an‘analarimizni targ‘ib qilish hamda yoshlarimizni chet ellardagi ba’zi oqim va harakatlarning zararli ta’siridan saqlash uchun olib borilayotgan ma’naviy-ma’rifiy ishlar va profilaktik choralar aynan shu maqsadni ko‘zlagandir. “Moddiy boyliklarni ishlab chiqarish bu faqat inson hayotini ta’minlash, uning ehtiyojlarini qondirish va uning jismoniy, aqliy va ma’naviy imkoniyatlarini o‘stirish uchundir. Ammo

insonning o‘zi bu boyligni ishlab chiqarishning asosiy vositasidir, bu boyligning pirovard maqsadi ham insondir” [1]. Inson kapitali ham ayni ma’lum shaxs kabi ma’lum bir sivilizatsiya, mentalitet va an’analarning mahsulidir.

Inson va insoniyat hech qachon tashqi dunyodan o‘zini qurshab turgan olamdagi o‘zgarishlar, rivojlanishlar, ro‘y berayotgan hodisalar, voqealar, jarayonlardan ajralib qolgan, ularni his etmagan holda yashay olmaydi. Dunyodagi davlatlar, xalqlar, millatlar, ijtimoiy-siyosiy kuchlar, ular o‘rtasidagi munosabatlar, ayniqsa ijtimoiy jarayonlardagi mafkuraviy ta’sirlar odamlar ongi, tafakkuri va dunyoqarashiga ta’sir etmasdan qolmaydi. Ana shu ma’noda olib qaralganda har qanday jamiyat o‘z istiqbolini kishilarni e’tiqod darajasiga aylangan muayyan g‘oyasida ko‘ra oladi. Chunki, “jamiyatning, jamiyat ahlining mustahkam va ravshan mafkurasi bo‘lmasa, o‘z oldiga qo‘ygan aniq bir maqsad-muddaosi bo‘lmasa, u muqarrar ravishda inqirozga yuz tutadi”. O‘z navbatida kishilar ongi va qalbini makon tutgan g‘oya va mafkuralar ta’lim hamda tarbiyasiz shakllanmaydi, jamiyat ravnaqiga, millat va xalqni kelajagiga xizmat qiluvchi qudratli botiniy kuchga aylana olmaydi. Zero, jamiyat mafkurasi, o‘tmish bilan hozirgi davr va kelajakni, kechagi kun bilan ertangi kunni bog‘lab, tutashtirib, aloqadorligini mustahkamlab turish uchun xizmat qilishga qodir ijtimoiy g‘oyalar majmuyidir. Ana shu g‘oyalardagi belgilovchi ustuvor tamoyil, bu jamiyatimiz tabiatiga, millatimiz mentalitetiga xos bo‘lgan insonparvarlik bo‘lib, u bizning milliy g‘oyamizning shakllanishini tub negizi hisoblanadi. Binobarin, yoshlarimiz ruhiyatiga insonga mehr-muhabbat tuyg‘ullarini singdirish jarayonida milliy g‘oyaning ana shu tamoyilini ta’lim-tarbiya tizimini bosh maqsadiga aylantirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Xususan, mamlakatiiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev ham bu masalaga alohida e’tibor qaratib: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat” [2] deb ta’kidlamagan edi. Hozirgi kunda erkin fuqaro ma’naviyatini, ozod shaxsni, chin ma’noda liderlarni shakllantirish masalasi oldimizda turgan eng dolzarb vazifalardandir. Boshqacha aytganda, biz o‘z xaq-huquqlarini taniydigan, o‘z kuchi va imkoniyatlariga tayanadigan, atrofida sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarga mustaqil munosabat bilan yondashadigan, ayni zamonda shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg‘un holda ko‘radigan, ortidan butun bir jamiyat va o‘zi qatori ijtimoiy qatlamni ergashtira oladigan erkin, har jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalashimiz kerak. Yoshlarni, ayniqsa jamiyat ustuni hamda tengdoshlarining yo‘lboshchisi bo‘lgan lider yoshlarni tarbiyalashda ularda imon-e’tiqod, milliy g‘oyaga sadoqat, bir-birlariga mehr-oqibatni, o‘z Vataniga, millati, dini, tili, tarixi, madaniyati urf-odatlariga hurmat ruhini, daxldorlik va ijtimoiy faollik pozitsiyasini shakllantirish bugungi kun talabidir. Yoshlarni yangicha tafakkur asosida tarbiyalash orqali milliy g‘oya va mafkuraning hayotbaxsh insonparvarlik tomoyillariga, umumbashariy qadriyatlarga mos keladigan xulq-atvorni shakllantirish va kamolga etkazish, ya’ni jamiyatda mehr-muruvvat madaniyatini qaror toptirish mumkin. Fikrimizcha, mehr-muruvvat milliy g‘oyamizning insonparvarlik tomoyillaridan ko‘zlangan asosiy yo‘nalishdir. Shuning uchun ham tarbiya jarayonida xuddi shu yo‘nalishga jiddiy e’tibor berish zarur hisoblanadi. Ma’lumki, tarbiya o‘z mohiyatiga ko‘ra, keng va tor ma’nolarda istefoda etiladi hamda ijtimoiy hayotda amal qiladi. Keng ma’noda oladigan bo‘lsak, tarbiya – ijtimoiy-madaniy tajribalarni aniq maqsadni ko‘zlangan holda avloddan-avlodga o‘tkazadigan va shaxsning kamol topishi uchun shart-sharoitlar yaratadigan alohida jarayondir.

Tor ma’noda esa, mehr-muruvvat madaniyatini tarbiyalash bu yoshlarni ijtimoiy turmushning murakkab vaziyatlariga moslashtirish yo‘lida kattalarning birgalikdagi aniq maqsadga yo‘naltirgan faoliyatini, ya’ni rahm-shafqatli shaxsni kamol toptirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish jarayonini anglatadi. Ushbu jarayonlar bir-biri bilan uzviy bog‘liqdir. Xuddi shuning uchun ham mehr-muruvvat madaniyatini shakllantirishning samarali tashkiliy va pedagogik uslublari, vositalari ishlab chiqilishi hamda amaliyotga joriy etilishi zarur. Bunday shakl va vositalar milliy g‘oyani ruyobga chiqarish, barkamol avlodni shakllantirishdan iborat bosh maqsadga erishishni ta’minlovchi xalqimizning milliy madaniy-tarixiy an’analariga, urf-odatlariga va umuminsoniy qadriyatlariga asoslangan bo‘lishi lozim. Ta’lim-tarbiya barcha davrlarda ham insoniyat oldida hal etilishi zarur bo‘lgan eng muhim dolzarb vazifa bo‘lib turgan. Shuningdek, u odamlarning amal qilib kelayotgan tajribalari, yutuqlari, urf-odatlari va an’analari asosida tashkil qilingan. Yoshlar tarbiyasiga doir shakllangan urf-odatlarimiz, boqiy an’analarimiz ko‘p. Bugungi kunda ham ulardan yoshlarni tarbiyalashda keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Milliy merosimizning g‘oyaviy negizi – shaxs tarbiyasi, uning ma’naviy ehtiyojlariga da’vogar bo‘lgan omillarni o‘rganishdan iborat bo‘lib kelgan, ushbu muammo hozirda ham jamiyatimizda olib borilayotgan siyosatda eng muhim masalalardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Ajdodlarimizning yaratuvchanligi shaxs manfaatlariga qaratilgan bo‘lsa, ayni vaqtda mustaqil davlatimizda amalga oshirilayotgan barcha yangiliklar ham inson kelajagi uchun xizmat qilishi ko‘zda tutilgan. Zamonaviy ta’lim-tarbiya tizimi va milliy meros asosidagi g‘oyaviy uyg‘unlik – ta’lim-tarbiya jarayonida milliy merosning ma’naviy-ma’rifiy zaminlariga tayanish zarurligini ham anglatadi. Shu jihatdan olib qaraganda o‘tmish allomalari, mutafakkirlarining ma’naviy meroslarini yosh avlodning tarbiyasidagi ahamiyati bugungi kunda ham g‘oyat beqiyosdir. Milliy tarbiyada, yuksak ahloqiy fazilatlarini shakllantirish; yoshlarga milliy meros va qadriyatlarni o‘rgatish; inson omilini shakllantirish; kishilarni halol mehnat qilishga, ishbilarmonlik va tadbirkorlikka o‘rgatish; yoshlarda milliy g‘urur tuyg‘usini tarbiyalash; ta’lim va tarbiyani uzviyligini ta’minlash kabilardir. Milliy tarbiyaning bu xususiyatlari zamonaviy ta’lim tizimi bilan uyg‘unlasha olishi bilan bir qatorda milliy an’analarimiz, qadriyatlarimiz bilan bog‘lansagina ijobiy samara beradi. Tarbiya, xususan milliy tarbiya xususida so‘z borganda, bu tushunchaning mohiyati ustida alohida to‘xtab o‘tish lozim. Tarbiya so‘zi asli arabcha bo‘lib, “parvarish qilish, ta’lim berish, o‘rgatish” degan ma’noni anglatadi. Tarbiyachi esa yuqoridagi maqsadlarni amalga oshiruvchi shaxsdir. Mukammal tarbiya berish ma’naviy kamolotning barcha jabhalarini rivojlantirish uchun sub’ektiv omil yaratishdir. Hamma davrlarda ham tarbiyachilar yoshlarni axloq va odobi, iymoni va vijdoni, bilimi hamda malakasini davr talablari va ehtiyojlari bilan uyg‘unlashtirib shakllantirishga harakat qilganlar. Shunga ko‘ra, har qanday tarbiya jarayoni oxir-oqibat, o‘z maqsad va mohiyatiga ko‘ra g‘oyaviy tarbiyadir. Sog‘lom g‘oyaviy tarbiya esa – yuksak dunyoqarash va e’tiqod tarbiyasini ham anglatadi. Shu o‘rinda tarbiya hamda ta’lim beruvchining shaxsiy sifati hamda o‘z ishiga fidoyiligi bu masalada g‘oyat muhim ekanligini unitmaslik kerak. Bu xususda Imom G‘azzoliy shunday yozadi. Tarbiyachining shogirdini tarbiyalash kaliti - yerdan ungan ne’matning yaxshi hosil bermog‘i uchun dehqon uning atrofini begona o‘tlar, tikanlardan tozalagani kabi bir holdir. Shu nuqati nazardan xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, hozirgi globallashtirish hamda dunyoning mafkuraviy ko‘rinishi butkul o‘zgargan bir davrda millatning ertasi bo‘lgan yoshlar va ularning eng tashabbuskor, izlanuvchan, ilmiy va faollari – liderlarini yuqori darajadagi inson kapitali sohiblari sifatida shakllantirishda milliy

g‘oyamiz, milliy tarbiya tizimimizdan unumli va samarali foydalanish biz uchun hayotiy zarurat hisoblanadi. Zero, ertamiz egalarini bugun qanday holatda tarbiyalashimiz ertangi kunimizda jamiyat ijtimoiy muhiti va millat taqdirining qay darajada bo‘lishini belgilab beruvchi omil hisoblanadi. Millatning millatligini, o‘zligini va harakterini saqlab qolishda jamiyatda yoshlar ijtimoiy qatlami yetakchilarining o‘rni bugun, hozir harqachongidan ham yuqoridir. Davlatimiz rahbari ham bejizga: “Men har gal yoshlarimiz bilan uchrashganimda sizlarning g‘ayrat-shijoatingizdan kuch-quvvat olaman, ko‘nglim tog‘day ko‘tariladi. Har biringiz jonajon Vatanimiz va xalqimizga sidqidildan xizmat qilish orzusi bilan yonib yashayotganingizni yaxshi bilaman. Sizlarni O‘zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasi sifatida qadrlayman” [3] deb ta’kidlamagan edi.

REFERENCES

1. Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2022. № 6.-34 В.
2. Sh.Mirziyoyev. Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishidagi nutqidan. 19.01.2021
3. Sh.Mirziyoyev. Yoshlar Forumida so‘zlagan nutqidan. 25.12.2020
4. I. Karimov. Barkamol avlod orzusi. Toshkent 2000
5. B.Isoqov. Ma’naviyat - taraqqiyot mezon. Namangan 2018. Namangan.
6. Internet ma’lumotlari; president.uz, lex.u